

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestp:1070589>

УДК 677.027.622+543.422.4

PAXTA TOLALI MATOLARNI KIMYOVIY MODIFIKATSIYALASHNING ZAMONAVIY USULLARI

N.Z. Saydaliyeva

Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti

Ushbu maqola paxta tolali matolarni kimyoviy modifikatsiyalashning zamonaviy usullari taxliliga bag'ishlangan. Maqolada asosan paxta tolali matolarga kimyoviy modifikatsiyalash orqali multifunksional xossa bo'yicha o'rganilgan ilmiy izlanishlar taxlil qilingan. Bu kabi tadqiqotlar zamonaviy kimyoviy modifikatsiyaning imkoniyatlarini yuqori ekanligini namoyon etib, to'qimachilik sohasida paxta tolali matolarning qo'llanilish sohasini kengaytiradi va yangi assortimentlarni ishlab chiqqish imkoniyatini oshiradi.

Данная статья посвящена анализу современных методов химической модификации тканей из хлопкового волокна. В основном анализируются научные исследовательские работы по приданию хлопчатобумажным тканям полифункциональных свойств путем их химической модификации. Такие исследования показывают высокие возможности современных способов химической модификации, с тем самым они широко расширяют область применения хлопчатобумажных тканей в текстильной промышленности и увеличивают возможности разработки новых ассортиментов.

This article is devoted to the analysis of modern methods of chemical modification of fabrics from cotton fiber. Basically, scientific research works on giving multifunctional properties to cotton fabrics by means of their chemical

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

modification are analyzed. Such studies show the high possibilities of modern methods of chemical modification, thereby widely expanding the scope of cotton fabrics in the textile industry and increasing the possibility of developing new assortments.

Paxta tolali matolar o'zining qulayligi bilan necha asrlardan beri insoniyat mexrini qozonib keladi. Tabiiy paxta tolali matolar gigroskopiklik, xavoo'tkazuvchanlik kabi odam organizmi gigiyenasi uchun qimmatbaho xususiyatlarga egadir [1-2]. Ushbu turdagi matolarda mayishiy extiyojimizning juda ko'p ko'rinishida foydalanamiz, masalan kiyimlik, choyshablik, sochiqli va mebel mahsulotlariga mo'ljallangan matolar.

Shuncha afzalliklarga ega bo'lishiga qaramay paxta tolali matolar bir qator qamchiliklarni ham o'zida namoyon etadilar, bular: kirishuvchanlik, g'ijmlanuvchanlik, nisbatan past reaksiya qobiliyat. Sanab o'tilgan kamchiliklar ushbu matolarni kimyoviy pardoqlash jarayonini birmuncha murakkabligini oshiradi. Ayniqsa matolarni bo'yash texnologiyasida foydalaniladigan bo'yovchi moddalar turini cheralanishi, eritma tayyorlash vaqtida bo'yovchi moddaning kerakli rang tusini xosil qilish uchun keragidan ortiq konsentratsiyaning yuqori bo'lishi talab etiladi. Bu kabi muammolarni xal etish borasida yurtimiz va dunyo olimlari tomonidan qator izlanishlar olib borilmoqda. Ularning asosiy qismi paxta tolali matolarni modifikatsiyalashga qaratilgan.

Paxta tolali matolarni modifikatsiya bu – tola strukturasiida allatropik o'zgarishlar xosil qilish demakdir. Xozirgi kunda modifikatsiyalashning bir necha turlari mavjud bo'lib, ularni kimyoviy, strukturaviy, va fizik-kimyoviy modifikatsiyalash

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

usullarga bo‘lib o‘rganish mumkin. Lekin ushbu usullarning asosiy qismi paxta tolali matolarga multifunksionallik, ya'ni ko‘p funkcionallik xossasini berishga yo‘naltirilgan [3-4].

Olimlar tomonidan paxta tolali matolarni tuzsiz bo‘yash jarayoni uchun mo‘ljallangan, shuningdek matoga kamg‘ijimlanuvchanlik va bakteriyalarni ingibirlash xossasini bera oladigan multifunksional modifikatsiyalash imkoniyatlari o‘rganilgan [5]. Bunda paxta tolali matolargi 25°C xaroratda 5 minut davomida limon kislotasi bilan ishlov berilib 80% namlikgacha maxsus siqish vallarida o‘tkazilgan. SHundan so‘ng mato namunalari 80°C xaroratda 5 minut davomida va so‘ng 100°C da quritilib tayyorlangan. Ishlov berilgan namunalar yaxshilab yuvilib quritilgan. Limon kislotasi bilan ishlov berilgan namunalar geksametenbiguanid gipoxlorid, natriy karbonat va natriy sulfat aralashmasining suvli eritmasida 25 °C da xar xil vaqt davomiyligida shimdirilgan.

Shundan so‘ng modifikatsiyalangan namunalar o‘zaro bog‘lanmagan kimyoviy moddalardan yuvib tashlash maqsadida oqib turgan suvda bir necha daqiqa yaxshilab yuvilib xona xaroratida quritilgan. Modifikatsiyalangan namunalar keyinchali bo‘yalib rang intensivligi bo‘yicha taxlillar olingan. Shuningdek maqolada modifikatsiya jarayonida mato oqlik darajasiga limon va gipofosfat eritmasining konsentratsiyalari ta'siri o‘rganilgan. Ishni taxlil qilishda murakkab tadqiqot usullari sifatida IK-Fure spektrosokpiya va SEM dan foydalanilgan. Kimyoiviy modifikatsiyalashning eng optimal sharoiti sifatida limon kislotasi bilan shimdirilganda konsentratsiya 80 g/l, ishlov berish davomiyligi 80 minut, xarorat 100°C, gipofosfat eritmasi bilan ishlov berilganda konsentratsiya 0,6 g/l shimdirish davomiyligi 60 minut va xarorat 25°C deb tavsiya etilgan.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Xitoy olimlari tomonidan kimyoviy modifikatsiyalash orqali yangi turdagi fluoressentlik va gidrofoblik xossasiga ega bo'lgan paxta tolali mato ishlab chiqilgan. Bunda ishlov berish vaqtida 1,4-digidropiridinning fluoressent halqasi va oktatetsilamin molekulasining uzun gidrofob halqalari xona xaroratida paxta tolali mato yuzasiga kimyoviy kovalent bog'lar bilan mustaxkam bog'langan. Natijalarga ko'ra modifikatsiyalash texnologiyasi paxta matosining yuzasida xech qanday morfologik o'zgarishlarga olib kelmagan, shuningdek matoning oqlik darajasi, fizik-mexanik xossalari saqlanib qolgan. Namunalar fluorensiyasi ultrabinafsha nurlari orqali taxlil qilingan, uning gidrofobligi esa $149,8^\circ$ darajagacha o'rganilgan. Modifikatsiyalash hisobiga mato ba'zi erituvchilarga nisbatan bardoshlilik oshgan va yuvishlashga bo'lgan chidamlilik yaxshilangan. Matoning yorqin fluorensiyasi uni turli xil erituvchilarda 24 soat ushlab turib 10 marta yuvishdan keyin ham yaxshi saqlanib qolgani aniqlangan [6].

Yuqorida sharxlab o'tilgan ilmiy yangiliklar yangiligi va olingan natijalarning ishonchliligi bilan e'tiborni tortsada, modifikatsiyalash jarayonining murakkabli, ya'ni ko'zda tutilgan reaksiyani amalga oshirish uchun ko'p vaqt talab etilishi bilan ishlab chiqarish jarayonida bir qator noqulayliklarni keltirib chiqarishi mumkin, bu ayniqsa ish vaqtining samaradorligini pastligi bilan izohlanadi.

Paxta tolali matolarni kimyoviy modifikatsiyalashda olimlar tomonidan uning tabiiylik xossalari, aynan konstruksion tuzilish tizimining xemosensorlik ko'rinishiga ega ekanligi bilan bog'liq bo'lgan ilmiy izlanishlarni ham ko'rish mumkin [7-10]. Bolgariyalik olim Desislava Staneva va boshqalar tomonidan o'rganilgan tadqiqotlarni aynan shu yo'nalishni ilmiy asoslashga bag'ishlangan.

Ushbu olimlar 4-(2-N,N-dimetilamino)etilamino-N-(2-gidroksiyetil)-1,8-

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

naftalimidning spektroskopik xususiyatlarini turli xil qutbli organik erituvchilarda o'rganib, undan yangi metall ionlari va antibakterial paxta matosining geterogen sensorini yaratishda foydalanishgan. Bo'yovchi modda va sellyuloza makromolekulalari o'rtasida bo'glovchi sifatida xloratsetilxloriddan foydalangan holda paxta matosiga yangi funksional guruhlar kiritilgan. Modifikatsiya darajasini o'zgartirish orqali paxta matosi yuzasining sensorlilik xossasini boshqarish mumkinligi isbotlangan. Paxta namunalarining Zn (II) va Cu (II) ionlarini aniqlash qobiliyatini tekshirish uchun kolorimetrik tahlildan foydalanildi. 1,8-naftalimidli bo'yoqning mikroblarga qarshi faolligi turli patogen shtamlarga qarshi o'rganildi. Natijalar asosida olingan paxta matosi *B. cereus*, *A. johnsonii* va *P. Ayeruginos* larning o'sishini susaytirishi aniqlangan [11].

Xuddi shu yo'nalishda olib borilgan tadqiqot [12] sellyulozaga kovalent immobilizatsiyalashga mo'ljallangan 2-gidroksietilsulfonil xossasiga ega bo'lgan naftolamidlar asosidagi indikator bo'yovchi moddalar sinteziga bag'ishlangan. Bunda uch turdagi pH indikator bschlган bschyovchi moddalar tayyorlanib sellyulozaning yuzaviy iatlamlariga immobilizatsiya qilingan. Natijalardan ainqlanganki, sellyulozaga immobilizatsiyalangan pKA bo'yovchi moddasining ko'rsatkichlari pH fiziologik dapazoniga mos 3,6 va 7 ko'rsatkichlarini namoyon etgan.

Mualliflarning fikricha 2-gidroksietilsulfonil kiritish orqali xar xil turdagi retseptor funkionalarga naftalamidni kovalent immoblizatsiyalash imkoniyati ortadi.

Bu kabi tadqiqotlar zamonaviy kimyoviy modifikatsiyaning imkoniyatlarini yuqori ekanligini namoyon etib, to'qimachilik sohasida paxta tolali matolarning qo'llanilish sohasini kengaytiradi va yangi assortimentlarni ishlab chiqqish

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestp:1070589>

imkoniyatini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

Zan GaoYunya, Zhang Ningning Song XiaodongLi, Towards flexible lithium-sulfur battery from natural cotton textile / *Electrochimica Acta*, 246 (2017) 507–516.

Кричевский Г.Е. и др. Химическая технология текстильных материалов. Учебник для вузов /Кричевский Г.Е., Корчагин М.В, Сеханов А.В.// Химическая технология текстильных материалов. – М.: Легпроиздат, 1985. – С. 170–179

Сайдалиева Н.З., Худайбердиева Д.Б., Хамидова В.Д., Тухтабоева М. ИК-спектральный анализ модифицированной хлопчатобумажной ткани// Ж. : «Текстиль Узбекистана». –2021. –№3. –С. 55 – 59.

Jiayan Zhang, Saleem Raza, Ping Wang, Hao Wen, Ziyi Zhu, Wei Huang, Ibrahim M.A. Mohamed, Changkun Liu, Polymer brush-grafted ZnO-modified cotton for efficient oil/water separation with abrasion/acid/alkali resistance and temperature “switch” property, *Journal of Colloid and Interface Science*, Volume 580, 2020, Pages 822-833, ISSN 0021-9797, <https://doi.org/10.1016/j.jcis.2020.07.051>.

Tianjie Niu, Yanxiu Wu, Xiaolei Zhai, Deshuai Sun, Long Fang, Xiaodong Zhang, Investigation on multifunctional modification of cotton fabrics for salt-free dyeing, resisting crease and inhibiting bacteria, *Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects*, Volume 648, 2022, 129131, ISSN 0927-7757, <https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2022.129131>.

Hongchen Liu, Yunlei Yin, Jinli Zhou, Hongying Yang, Lei Guo, Fang Peng,

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Haisong Qi, Fabrication of durable fluorescent and hydrophobic cotton fabrics by multiple surface modifications, *Industrial Crops and Products*, Volume 175, 2022, 114238, ISSN 0926-6690, <https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2021.114238>.

Gerhard J. Mohr, Heidrun Müller, Tailoring colour changes of optical sensor materials by combining indicator and inert dyes and their use in sensor layers, textiles and non-wovens, *Sensors and Actuators B: Chemical*, Volume 206, 2015, Pages 788-793, ISSN 0925-4005, <https://doi.org/10.1016/j.snb.2014.09.104>.

Mohamed E. Khalifa Mercerization of Cotton Yarn Fibers. Optimization of Caustic Soda Concentration via Degree of Mercerization, Dyability and Mechanical Properties. *International Journal of Textile Science*. P-ISSN: 2325-0119 e-ISSN: 2325-0100. 2017; 6(1): 15-19. doi:10.5923/j.textile.20170601.03.

Abdelhamid Rajab Ramadan Aboalasaad1, Brigita Kolcavova Sirkova, Abdel-latif Mohamed El-Hossini , Ali Ali Hebeish Effect Of Mercerization Followed By Cross-Linking On Cotton Fabric Properties. *Tekstil ve Konfeksiyon*. 2017. –27(3), –P. 251–259.

Rachel E. Smith, Stella Totti, Eirini Velliou, Paola Campagnolo, Suzanne M. Hingley-Wilson, Neil I. Ward, John R. Varcoe, Carol Crean, Development of a novel highly conductive and flexible cotton yarn for wearable pH sensor technology, *Sensors and Actuators B: Chemical*, Volume 287, 2019, Pages 338-345, ISSN 0925-4005, <https://doi.org/10.1016/j.snb.2019.01.088>.

Desislava Staneva, Evgenia Vasileva-Tonkova, Ivo Grabchev, Chemical modification of cotton fabric with 1,8-naphthalimide for use as heterogeneous sensor and antibacterial textile, *Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry*, Volume 382, 2019, 111924, ISSN 1010-6030,

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

[https://sites.google.com/view/imxu/
peecrp:1070589](https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589)

<https://doi.org/10.1016/j.jphotochem.2019.111924>.

Mohr, Gerhard J. Synthesis of naphthalimide-based indicator dyes with a 2-hydroxyethylsulfonyl function for covalent immobilisation to cellulose, 2018, Sensors and Actuators, B: Chemical, volume 275, pages 439 – 445, <https://doi.org/10.1016/j.snb.2018.07.095>

